

TECHNICAL SCIENCES

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ

Гасанов Ф.

Магистр

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Азербайджан, г. Баку

E-GOVERNANCE USING DATA WAREHOUSES AND DATA MINING

Hasanov F.

Master

Azerbaijan State Oil and Industry University

Azerbaijan, Baku

АННОТАЦИЯ

Информационно-коммуникационные технологии играют доминирующую роль во всех сферах деятельности правительства. Если все взаимодействия с правительством можно будет осуществлять через единый портал который доступен в любое время, не стоя в очередях на досуге у дома, то это будет очень удобно для всех граждан. Это поможет правительству избежать коррупции и напрямую взаимодействовать с людьми, это дополнительно поможет государственным учреждениям повысить операционную эффективность, сократить затраты на проекты и стать ближе к гражданам в целом ряде областей, которые включает транспорт, муниципальные архивы, образование, здравоохранение, порты и судоходство, борьбу со стихийными бедствиями, систему отслеживания преступности, систему общественного распределения и сельскохозяйственный сектор и т.д.

ABSTRACT

Information and communication technologies play a dominant role in all spheres of government activity. If everyone interaction with the government can be carried out through a single portal that is available at any time, without standing in queues at leisure at home, then it will be very convenient for all citizens. This will help the government to avoid corruption and interact directly with people, it will additionally help state institutions to increase operational efficiency, reduce project costs and become closer to citizens in a number of areas, which include transport, municipal archives, education, healthcare, ports and shipping, disaster management, crime tracking system, public health system. distribution and agricultural sector, etc.

Ключевые слова: электронное правительство, хранилище данных, интеллектуальный анализ данных, G2G, G2B, G2C.

Keywords: e-government, data warehouse, data mining, G2G, G2B, G2C.

1. Введение

Основными преимуществами электронного правительства являются то что правила и методы использования четко определены, прозрачны и легко понятны людям. Обеспечить такое эффективное управление в развивающихся странах, само по себе является непростой задачей, поскольку большинство людей не образованы или экономически не сильны. Проблема становится более серьезной в развивающихся странах по мере того, как при формировании правительства используются демократические методы. В ряде случаев правила и процедуры, определенные в конституции, сами становятся препятствием на пути управления из-за отсутствия прозрачности в процессе управления. Решение вышеуказанных проблем заключается в разработке механизма, который является интерактивным, быстрым и обеспечивает удобное хранение данных, которые могут быть использованы при принятии эффективных решений как для правительства, так и для граждан. Электронное управление - это эффективный метод, который обладает большим количеством преимуществ при внедрении

простых, прозрачных, справедливых и интерактивных решений в минимальные сроки.

2. Электронное правительство

Электронное управление включает в себя совокупность процессов, основанных на технологиях, которые предполагают более тесное взаимодействие между правительством и гражданами и, таким образом, значительно улучшают предоставление государственных услуг [14]. Электронное управление основано на эффективном использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с основными целями сделать представителей общественности более прозрачными, подотчетными и эффективными путем предоставления улучшенной информации и предоставления услуг, а также расширения участия людей в повседневной деятельности [18].

‘E’ в слове E-governance означает гораздо больше, чем просто электронный и цифровой мир. Буква "E" означает:

- Результативность (Efficient) – выполнение работы с целью достижения максимальной отдачи с минимальными усилиями и / или затратами.

- Эффективность(Effective) – выполнение работы продуктивно.
- Расширение прав и возможностей(Empowerment) – дает новые возможности в использовании государственных услуг.
- Предпринимательство(Enterprise) – позволяет предпринимателям легче управлять своим бизнесом.
- Усовершенствованный(Enhanced) – За счет предоставления доступа к государственным услугам 24 на 7 и 365 дней в году электронное правительство считается улучшенным.
- Экологичность – это достигается благодаря безбумажному управлению.

Достижения в области ИКТ на протяжении многих лет наряду с интернетом обеспечивают эффективное средство для установления связи людей с правительством, тем самым играя важную роль в достижении целей надлежащего управления. Информационные технологии играют важную роль в оказании помощи правительству обеспечить эффективное управление с точки зрения времени, затрат и доступности.

3. Хранилище данных и интеллектуальный анализ данных

Хранилище данных было определено ученым в области информатики Билл Инмон-ом как *"Хранилище данных - это предметно-ориентированный, интегрированный, изменяемый во времени и энергонезависимый набор данных для поддержки процесса принятия управленческих решений"* [11]. Данные из большого количества однородных и/или разнородных источников накапливаются для формирования хранилища данных. Он предоставляет удобную и эффективную платформу с помощью онлайн-аналитической обработки (OLAP) для выполнения запросов по данным, которые извлекаются из нескольких источников данных. Централизованное хранилище поддерживается для улучшения доступа пользователей, где большой объем данных архивируется с целью анализа. Интеллектуальный анализ данных - это инструмент анализа, используемый для извлечения заранее не известных знаний из огромного объема данных для эффективного принятия решений. Математические и статистические концепции используются для выявления закономерностей, тенденций и взаимосвязей между огромным хранилищем данных, хранящихся в хранилище данных [3].

4. Необходимость в хранилище данных и интеллектуальном анализе данных в области электронного правительства.

При внедрении электронного управления существуют некоторые технические проблемы, которые необходимо принять во внимание.

Некоторые технические проблемы заключаются в выполнении следующих пунктов [24]:

- Техническая инфраструктура для электронного управления
- Сбор, обработка и управление огромным объемом данных.
- Анализ данных для принятия эффективных и правильных решений.

• Онлайн-поддержка всех департаментов государственных организаций.

• Извлечение неизвестных релевантных и интересных закономерностей (т.е. знаний) из огромного объема собранных данных.

• Представление значимых шаблонов для своевременного процесса принятия решений.

На протяжении многих лет правительства накапливают большой объем данных. Чтобы использовать такие данные для эффективного принятия решений, необходимо создать хранилище данных на основе этих больших данных. Лица, принимающие решения, могут эффективно обрабатывать большое количество запросов, требующих сложного анализа данных. Это также помогает правительству в принятии решений, которые оказывают огромное влияние на граждан. Лица принимающие решения, также получают стратегические данные, чтобы иметь лучшее представление об общей ситуации. Это значительно помогает правительству принимать точные решения в минимальные сроки, не полагаясь на свой ИТ-персонал.

Подход интеллектуального анализа данных привлекает новые и скрытые интересные закономерности (т.е. знания) из этого большого объема наборов данных. Администраторы электронного управления могут использовать полученные знания для улучшения качества обслуживания. Решение, касающееся деятельности в области электронного управления, в основном основывается на имеющихся средствах, опыте прошлых лет и отчете на местах. В настоящее время правительственные учреждения анализируют большое количество новых и старых данных, чтобы выявить новые и полезные закономерности из большого набора данных. Область сосредоточения включает в себя:

- 1) **Хранилище данных**
- 2) **Оперативная аналитическая обработка (OLAP)**
- 3) **Интеллектуальный анализ данных**
5. **Электронное управление с использованием интеллектуального анализа данных**

Интеллектуальный анализ данных - это инструмент для обнаружения ранее неизвестных полезных шаблонов в больших разнородных базах данных. Поскольку для более качественного анализа необходимо собирать исторические данные из разных источников, а цены на устройства хранения данных резко удешевились, возникла концепция хранилища данных. Если нет централизованного хранилища точных данных, применение инструментов интеллектуального анализа данных практически невозможно [17][18]. Существует большое неравенство в распределении ресурсов в различных правительственных ведомствах. Ресурсы могут быть выделены дополнительно в одном департаменте, в то время как в другом департаменте может возникнуть острая нехватка. Причиной этого является отсутствие каких-либо средств для передачи информации из одного отдела в другой. Также возможно, что если различные правительственные ведомства компьютеризированы, информация, доступная в одном департаменте, может оказаться невыгодной

для других департаментов, поскольку может оказаться, что доступная информация представлена в разных форматах в разнородных системах баз данных на разных платформах. Существует два подхода в проектировании хранилища данных – подход "Сверху вниз" и "Снизу вверх". Информация, которая начинается сверху, разделяется для получения информации для более низких уровней (подход "Сверху вниз"), в то время как информация, которая начинается с низового уровня, объединяется для получения информации для более высоких уровней (подход "Снизу вверх"). Этот метод обеспечивает идеальную область применения 'Электронного управления', использующего хранилище данных и Data Mining приложения[3][25].

5.1 Анализ хранилища данных электронного управления

Хранилище данных используется для сбора, хранения и анализа данных, чтобы помочь процессу принятия решений. Интеллектуальный анализ данных может быть применен к любому виду информационного хранилища, таких как хранилища данных, различные типы систем баз данных, веб данные, неструктурированные файлы и т.д. [16][17]. Таким образом, хранилище данных и интеллектуальный анализ данных лучше всего подходят для ряда приложений, основанных на электронном управлении в G2B (Правительство для бизнеса), среда G2C (правительство для граждан) и G2G (Правительство для правительства). Для эффективного внедрения должны быть достоверные данные. Хранилище данных, собранных из разнородных надежных источников [5][7][15]. Подкатегории электронного правительства описаны в таблице 1.

Различные шаги, необходимые для внедрения электронного управления, включают [2]:

а) Этап I: Электронное управление становится доступным онлайн, то есть предоставляется соответствующая информация населению (G2C и

G2BB). Ранее правительственные веб-сайты были очень похожи на брошюры или листовки, но парадигма меняется по мере того, как все больше и больше информации становится доступной в Интернете. Главное преимущество заключается в том, что правительственная информация является общедоступной; процессы описываются и становятся более прозрачными, что улучшает демократию и качество обслуживания.

б) Этап II: Он включает в себя коммуникацию между директивными органами и общественностью (G2C и G2BB). Публика может получить свои запросы решаются по электронной почте, используются поисковые системы и загружаются формы и документы. Заявки могут быть обработаны онлайн с очень высокой скоростью. Внутренние локальные сети, интранеты и электронная почта используются различными правительственными ведомствами для связи и обмена данными (G2G).

в) Этап III: Сложность транзакций возрастает на третьем этапе. Полные транзакции могут быть выполнены в любое удобное для вас время. Продление/переоформление лицензий, подача заявлений на получение визы и паспортов, уплата налога на имущество, подоходного налога и онлайн-голосование являются распространенными примерами. На этом этапе обрабатываются сложные запросы с использованием вопросы безопасности и персонализации. Например, цифровые подписи будут обязательны для законной передачи услуг.

д) Этап IV: Основная цель - обеспечить единый счетчик путем интеграции всех информационных систем. Сотрудники различных государственных ведомств должны работать скоординированно, чтобы добиться экономии средств, эффективности и, самое главное, наивысшей удовлетворенности клиентов

Таблица 1

Подкатегории электронного правительства

Стороны коммуникации	Содержание	Доминирующие характеристики	Определение	Пример
От правительства к правительству(G2G)	Правительственная информация и услуги	Коммуникация, координация, стандартизация информации и услуг Правительственная информация и услуги Коммуникация, координация, стандартизация информации и услуг	Электронное администрирование	Создание и использование общего хранилища данных
От правительства к гражданину(G2C)		Коммуникация, Прозрачность, Подотчетность, Эффективность, Действенность, Стандартизация информации и услуг, производительность	Электронное правительство	Веб-сайт правительственной организации Сайты, общение по электронной почте между гражданами и государственными чиновниками
От правительства к бизнесу(G2B)		Общение, сотрудничество, коммерция	Электронное правительство, Электронная коммерция, Электронное сотрудничество	Размещение государственных заявок в Интернете, электронные закупки, электронные партнерства

Правительство - гражданскому обществу Организации (G2SC)		Коммуникация, Координация, Прозрачность, Подотчетность	Электронное управление	Электронное управление общение и координация сил после катастрофы
Общение между гражданами (C2C)		Координация, Прозрачность, Подотчетность, Организация на низовом уровне	Электронное управление	Электронные дискуссионные группы по гражданским вопросам

5.2 Потребность в хранилищах данных и интеллектуальном анализе данных (DWDM) в электронном управлении

Использование технологий DWDM поможет лицам, принимающим решения, прийти к важному выводу, который может сыграть важную роль в любой инициативе "электронного управления". [1][9][16]. Потребность DWDM в электронном управлении включает в себя:

- Предоставление интегрированных данных с различных платформ для более эффективной реализации стратегий на государственном или национальном уровне.
- Свести к минимуму пиратство данных по мере снижения требований к хранилищу.
- Повысить операционную эффективность за счет скоординированной работы различных сотрудников.
- Повысить прозрачность на самом высоком уровне, поскольку соответствующая информация будет доступна в Интернете.
- Лучше понимать требования граждан.
- Иметь более быстрый доступ к данным для эффективного принятия решений.

5.3 Интеграция хранилищ данных и интеллектуального анализа данных в электронное управление

Преимуществами интеграции DWDM с "электронным управлением" являются:

- Нет необходимости взаимодействовать с разнородными базами данных.
- Сотрудники могут получать выходные данные на нескольких уровнях детализации.
- Нет необходимости использовать сложные инструменты для извлечения информации из огромного объема данных.
- Углубленный анализ данных позволяет получить решение сложных запросов.
- Наблюдается массовое снижение зависимости от ИТ-персонала.
- Сильный инструмент на пути к освобождению государства от коррупции

6. Проблемы при внедрении электронного правительства

Электронное управление во многих странах находится на начальной стадии. Недостаток понимания может быть назван основным фактором провала проектов электронного управления. Резервирование и инфляция могут быть темой национальных дебатов, но электронное управление никогда не было проблемой в политике. В последнее время

правительства многих стран воспользовались случаем и начали продвигать проекты, связанные с электронным управлением.

- а) Ограниченная осведомленность о положительных сторонах электронного управления [6][12].
- б) Отсутствие интернета, особенно в сельских районах, для того, чтобы воспользоваться преимуществами электронного управления.
- с) Огромная задержка в реализации проектов электронного управления из-за технических причин или надлежащей поддержки. Отсутствие взаимопонимания и интересов среди руководящего персонала также влияет на проекты.
- д) Отсутствие квалифицированного пула ресурсов для управления системой является сложной задачей. Отказ ИТ-специалистов работать в сельской местности также сказывается на проектах.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взаимосвязь между электронным управлением и хранилищем данных и интеллектуальным анализом данных представлены в этой статье. Внедрение DWDM в области "электронного управления" укрепляет систему. Первоначально необходимо определить несколько секторов для внедрения системы DWDM. Как только желаемый результат будет достигнут, то же самое может быть реализовано и в других областях. Как только система в полном объеме будет внедрена на национальном уровне, создание банка знаний может сыграть доминирующую роль для всей среды "электронного управления". Одним щелчком мыши "электронное управление" обладает потенциалом для решения большого набора проблем, существующих в рамках существующей системы [13]. Как только это станет реальностью, это значительно повысит права обычного гражданина. Почетный премьер Министр Индии Шри Нарендра Моди предпринял важные шаги в направлении электронного управления и ввел санкции в размере одного лакха рупий Крор в последнем бюджете на проект Digital India. Призыв к минимальному правительству, максимальному управлению в наши дни становится все громче.

Литература

1. Agarwal, S., Singh, N. and Pandey, G.N. (2010), "Implementation of Data Mining and Data Warehousing In E-Governance", International Journal of Computer Applications, Volume 9– No.4, November 2010
2. Al-Hashmi, A. and Darem, A.B., 'Understanding phases of E-Government projects', 2008 (online available at <https://www.researchgate.net>)

3. Andriaans, P. and Zantinge, D., 'Data Mining', Pearson, 1996.
4. Arora, R.K., and Gupta, M.K., 'Data Mining: Scope Out Valuable Resources From Mountains Of Information', IITM Business Review Journal, 2010.
5. Bansal, K.L. and Sood, Satish, 'Role of Data Mining and Data Warehousing in e-governance', Intl. J. of Artificial Intelligence and Knowledge Discovery, Vol. 1 No .1, 2011
6. Bhanti, P., Kaushal, U., and Pandey, A. (2011), "E-Governance in Higher Education: Concept and Role of Data Warehousing Techniques", International Journal of Computer Applications, Volume 18–No.1, March 2011
7. Bhatnagar, S., E-Government: From Vision to Implementation, Sage Publications, India, 2004
8. Chakrabarty, T., 'Towards an ideal e-governance scenario in India', 2008 (available at http://www.tcs.com/SiteCollectionDocuments/White%20Papers/tcs_government_idealegovernanceindia.pdf)
9. Gupta, G.K. 'Introduction to Data Mining with Case Studies', PHI, 2011.
10. DataQuest. <http://dqindia.com>
11. Inmon, W.H., 'Building the Data Warehouse', Fourth Edition, WILEY dreamtech India Pvt. Ltd., 2005.
12. Karthika, D. and RangaRaj, R. (2013), "Survey of E- Governance based Higher Education System in India with Data Mining", International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 2 Issue 12, December 2013
13. Misra, D C, (2009), An E-governance Vision for India by 2020
14. Nair, P., 'E-Governance; A Step Towards Digital Democracy' 2008 (online available at <https://www.researchgate.net>)
15. Sharma, M.K., "Application of Data Mining in e- governance data Warehouse", (Available at <http://www.egovonline.net/articles-list/47-features/4168>).
16. Martin, G., "Data Mining techniques and the decision Making Process in the Bulgarian Public administration".
17. R.J. Brachman, Khabaza, T. Kloegan, W., Pi-atetsky-Shapiro, G. and Simoudis, E. (1996) Mining Business databases, Communication of the ACM 39,11,42-48.
18. Syvajarvi Anitt et al., "Information management as function of Data Mining and ICT in City Government", EGPA 2009, SGI.
19. Stuart W. Shulman, "eRulemaking: Issues in Current Research and Practice," International Journal of Public Administration Vol. 28 (2005), 621-641.
20. The E-Government Magazine for Asia and The Middle East, "e-Gov", published in technical collaboration with Centre of Science, Development and Media Studies.
21. United Nations E-Government Survey 2010- Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis
22. Vijay K.D., 'Data Mining in E-Governance Models and Applications', International journal of Business Policy and Strategic Management, 2014
23. Yildiz, M. (2003). A general evaluation of the theory and practice of e-government (In Turkish). In M. Acar & H. Ozgur (Eds.), Cagdas Kamu Yonetimi-1 (pp. 305–328). Istanbul: Nobel Publications.
24. Yildiz, M. (2007), "E-government research: Reviewing the literature, limitations, and ways forward", Elsevier, Government Information Quarterly 24 (2007) 646–665
25. Zafaruddin, G.M., 'Data Warehousing and Mining: Futuristic Approach to e-Governance', IEEE International Advance Computing Conference (IACC 2009) Patiala, India, 6–7 March 2009.